

“MUXALLES” DUWTARSHILAR ANSAMBLI ATAMASI HAQQINDA AYIRIM DÁREKLER

Mirmanov Berdaq Romanovich

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filiali
Folklor hám etnografiya qánigeliginiń 2-kurs (sırtqı bólim) studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613119>

Annotaciya: Maqalada folklor, baqsı, dutar, janr, haqqında sóz baradı. folklordıń atqarıwshısı baqsı haqqında ilimiy izertleniw, ilimpazlardıń folklor haqqındaǵı pikirleri úyreniledi hám múnásibet bildiriledi.

Tayanch so'zlar: folklor, baqsı, dutar, janr, ansambl

Ключевые слова: фольклор, бакши, дутар, жанр, ансамбл

Key words: folklore, bakshi, dutar, genre, ensemble

Qaraqalpaq xalıq jırshılarınıń duwtar shertip, qosıq aytıp atqaratuǵın óner iyesiniń biri bul baqsı dep ataladı.(1.140) Qaraqalpaq baqsıları jırawlarǵa qaraǵanda soń payda bolǵan. Baqsılar xalqımız Orta Azıyaǵa kóship kelgennen keyin, ásirese Xorezm oypatına kóship kelip jaylasqannan soń qaraqalpaqlarǵa baqsıshılıq óneri keńnen tarqalǵan. Qaraqalpaqlarda baqsılshılıq ónerdiń ósip rawajlanıwınıń jolı, sabaǵı tórtew: Aqımbet baqsı, Edenbay baqsı, túrkmenlerden Súyew baqsı, qaraqalpaqlar menen kópten berli ómir súrip kelgen Arallı ózbek baqsıları boladı. Bul ataqlı, aytqıshlardıń óz-ara repertuar almasuwı nátiyjesinde baqsılardıń repertuarları bayǵan hám ósip óngen. Fitrat táriyplewınsheshe: "Túrkiy xalıqlarınıń muzika tariyxındaǵı bizge jetip kelgen eski sózlerinen ayırımları baqsı, uzan, qobız sózleri esaplanadı. Baqsı sóziniń burınǵı mánisi el shayır, el sázendesı esaplanǵan. El arasında qobız yaki dutar shertip, dástanlar oqıp júrgen adamlar shayır, sázendelerde baqsı dep júrgizilgen. Ayırım dáreklerde bul sóz Nawayı dáwirinde uyǵırsha jazǵan, kátip mánislerinde de isletiletuǵın bolǵan. Túrki xalqlarında dástan aytıwshılardı (yaǵnıy baqsılardı) erterekte uzan (uzan, ozıw, ozıp ketiw, aldında bariwshı, aqıllı shayır) dep júritilgen.(2.56-63) Qaraqalpaq baqsıları arasında jas-áwladtan shakirt shıǵariw, ustazlıq etiw dásturi kóp sanlı informatorlardıń pikirlerine hám belgili maǵliwmatlarǵa qaraǵanda Aqımbet baqsı joqarǵı basqıshqa kótergen delinedi. Baqsılar tiykarınan eki taypaǵa - atqariwshı hám dóretiwshı baqsılar bolıp bólinedi. Atqariwshı baqsılar, tiykarınan, ustazınan úyrengen dástanlardı azǵana ózgerisler menen atqarsa, dóretiwshı baqsılar awızeki epikalıq dástúr tiykarında dástannıń óz variantları, hátteki olar tiykarında jańa dástanlar jarata aladı. Bunday baqsılar shayır dep te júritiledi.

Ansambli (frans. ensemble — birlik, uyğunluq) (3) degen sózden kelip shıqqan bul sóz mádeniyat tarawında kóp isletiletuǵın sóz. Muxalles duwtarshılar ánsambliniń dúziliwinde de bir qansha talant iyeleri birgelikte bir dawısqa túsip birgelikte isleytuǵın jámaátlik topar esaplanadı. Muxalles muqam dep sóz bası ataǵan. Muxalles naması namalardıń aldında keledi, burın shertiledi, baqsılar qosıqtı muxalles namasınan baslaydı, namalardı baslawshı nama “Muxalles” dep ataladı. Kelip shıǵıwı jaǵınan bul ansambli muzikalıq shıǵarmalardıń bir neshe atqarıwshılar menen birge atqarılıw túri.

Qaraqalpaq xalqınıń mádeniyat tarawında kóplegen duwtarshılar ansambli bar solardan biri «Muxalles» duwtarshılar ansamblinin daslepki waqıtlarda bul ansambli háweskerler tárepinen shólkemlestirilgen soń, bul ansambilge G. Tilewmuratov atı berildi sebebi bul ansambli rásmiy túrde 1976-jılı ansambli sıpatında jumıs baslaǵan. Bul ansambilge 21 jil dawamında qaraqalpaq mádeniyatına miyneti singen ustaz Genjebay Tilewmuratov bassılıq etken bul insanniń waqtınan baslap ansambliń jumısları xalıq kewlinen tereń orın aldı. Genjebay baqsı Muqalles duwtarshılar ansamblin uzaq jillar dawamında xızmet etti, onıń pıdayı xızmetleri húkimetimiz tárepinen joqarı bahalanıp, 1977-jılı Qaraqalpaqstan xalıq baqsısı, bul jılı Qaraqalpaqstan ádebiyatı hám kórkem óneriniń Bashqurtstandaǵı 10-kúnligine G. Tilewmuratov Qaraqalpaqstan radiosi hám televideniesi qasınan 10 adam quramında ózi dúzgen duwtarshılar ansambli menen qatnastı. Bul jerde olar qaraqalpaqtıń “Sıy perde”, “Nazlı”, “Qara jorǵa” sazların úlken sheberlik penen atqarıp qaytadı. 1987-jılı “Berdaq atındaǵı mámleketlik sıylıqtıń laureatı”, 1994-jılı “Shuxrat” medalı medalı menen sıylıqlandı. Ustaz, “xalıq baqsısı” G. Tilewmuratov milliy muzıkamızdı rawajlandırıwǵa jan táni menen jumıs islep, keleshek awladlarǵa milliy miyrasımızdı dawam ettiriwshi kóplegen shákirtler tayarladı. Xalıqaralıq kólemdegi birqansha tańlaw jeńimpazı boldı. Gárezsizlik sharapatı menen 1992-jılı Nókis kórkem óner jurında milliy muzika bólimi ashıldı hám kórkem ónerge qızıǵıwshı kóplegen jaslar oqıwǵa qabil etildi. usılardıń esabınan ansambli jil sayın jańa talantlı jaslar menen tolıqtırılıp barmaqta (4. 139) Bul bilim jurında tárbiyalap shıǵarǵan shákirtlerinen Teńel Qalliev, Edil Akimov, Begzada Asqarovalardı atap ótsek arziydi. Házirgi dáwirde qolına dıwtar alıp saz shertken, qosıq aytqan sázende, baqsılarımızdıń hár biriniń ustaz jolına sadıqlıǵı ayqın sezilip turadı. (5. 410-411)

Juwmaqlap aytqanda Muxalles duwtarshılar ansambilindegi hár bir atqarıwshınıń xalıq arasında úlken ornı bar, sol tiykarında aytıp qaraytuǵın bolsaq búgingi baqsıshılıq óneriniń wákilleri de xalıqqa belgili ánsambildiń

tárbiyalap atırǵan nálsheleri esaplanadı, xalıq súygen nama qosıqlar hár bir dáwirde óziniń úlgili kórinisleri menen atqarılıp baradı.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Q. Ayimbatov. " Xalıq danalıǵı". Nókis 1998-jıl 140-141-betler
2. T. Adambaeva. "Revolyutsiyaǵa shekemgi Qaraqalpaq muzikasi" Nókis 1976-jıl. 56-63 betler
3. @uz. m. wikipediya. Org
4. A. Nadirova Qaraqalpaq muzika tariyxı Tashkent. 2018-jıl. 139 bet.
5. M.Mızanov Qaraqalpaqlar Nókis. 2020-jıl 410-411- betler

